

АЗ ТАЪРИХИ ЭТНИКИИ ҶАРАЁНИ ТАШАККУЛЁБИИ ХАЛҚИ ТОЧИК ДАР ДАВРАИ ҚАДИМ

Турсунов Б.Р.

д.и.т., досенти кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии

Хучанд ба номи академик Б. Гафуров

Тойирмуров Б.Д.

магистранти курси 2, ихтисоси «таърихи» донишгоҳи мазкур

Тоҷикон миллати асосии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, тибқи омори расмӣ 60% -и аҳолии кишварро ташкил медиҳанд. Муаррихону мардумшиносони тоҷик теъдоди тоҷикони ҷаҳонро аз 20 миллион то - 40 млн. нафар арзёбӣ мекунанд, ки имрӯз танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аст 10 млн аҳоли мавҷуд аст⁶. Дар дусад соли охир оид ба пайдоиши халқи тоҷик адабиёти зиёди илмӣ таълиф шуданд, ки дар қисми асосии онҳо масъалаи пайдоиши ниёғони тоҷик (этногенез) инъикос ёфтааст. Агар ин маълумотҳоро таҳлил кунем, дар бораи раванди пайдоиши ниёғони тоҷикон, гурӯҳҳои гуногуни этниқие, ки дар ин раванд фаъолона иштирок доштанд, доир ба номи этнос ва маҳалли зисти онҳо маълумот гирифтани мумкин аст.

Дар байни тадқиқотҳо оид ба ташаккули тоҷикон ҳамчун халқ ва нақши онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеаи ҷаҳонӣ ва Осиёи Марказӣ маълумоти академикҳо В.В. Бартолд ва Б.Ғ. Гафуров аҳамияти калони илмӣ доранд. Аз ҷумла, аллома Б. Гафуров⁷ дар ин бобат кори бузурге анҷом додааст. Ба маълумоти муаррих така намуда, имрӯз муҳаққиқон дар бораи ҳавзаи ташаккули тоҷикон ҳамчун миллат маълумот медиҳанд. Оид ба маънои луғавии калимаи — этимологияи «тоҷик» академикҳо В.В. Бартолд ва С.Айнӣ, профессор Н.Турсунзода⁸ ақидаҳои худро ба миён гузоштанд, ки аҳамияти амалӣ

⁶ [Соли 2023 аҳолии Тоҷикистон ба беш аз 10 млн нафар мерасад // Новости Таджикистана ASIA-Plus \(asiaplustj.info\)](http://asiaplustj.info). Санаи муроҷат: 29.04.2024.

⁷ Гафуров Б.Ғ. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – С.370-376.

⁸ Турсунов Н. Таърихи халқи тоҷик. Аз аъди бостон то инқилоби соли 1917. Нашри дувуми такмилёфта. Хуљанд: Ношир, – 2017, – С.278.

дорад ва аз ҷиҳати илмӣ арзишманд мебошад. Солҳои 60-уми асри гузашта дар ду ҷилд нашрияти академикӣ таҳти унвони «Қазоқистон ва халқҳои Осиёи Марказӣ» таҳия гардид. Дигар адабиёти сатҳи академикӣ бо унвони «Таърихи халқи тоҷик» иборат аз се ҷилд ва панҷ китоб пешкаши хонанда гардид. Дар солҳои 70-уми асри ХХ бошад, шоҳасари академик Бобочон Ғафуров бо унвони «Тоҷикон» (дар соли 1972, бо забони русӣ аз нашр баромад), монографияи академик Н.Н. Неъматов бо унвони «Давлати Сомониён» (аввал бо забони русӣ с.1977, бо забони тоҷикӣ с. 1989) нашр гардид, ки бе шубҳа, яке аз муҳимтарин пажӯҳишҳои замони Шуравӣ махсуб меёбанд.

Дар солҳои истиқлолият барои рушди таърихнигории тоҷик имкониятҳои зиёд фароҳам омада, хушвақтона аз ҷониби донишмандони тоҷик як қатор пажӯҳишҳои илмӣ ба таъби расид. Дар ин ҷода, пеш аз ҳама асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо номи «Тоҷикон дар оинаи таърих», «Аз ориён то Сомониён» ҳамчун асари бунёдӣ барои муҳаққиқон намуна буда мебошанд. Аз соли 1998 то соли 2011 олимони Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмад Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон нашрияти академии «Таърихи халқи тоҷик»-ро бо забони русӣ иборат аз 6 ҷилд нашр намуданд.

Соли 2001 профессор Н.Турсунзода «Таърихи тоҷик» (ин асари пурмуҳтавои муҳаққиқ соли 2017 дар қисмати якуми «Куллияти осор»-и худ бо унвони «Таърихи халқи тоҷик» бо ишораҳои илмӣ-иқтибосҳо аз нав рӯи ҷоп омад)⁹. Таҳти роҳбарӣ ва зери таҳрири академик Н.Н. Неъматов китоби дарсӣ, иборат аз ду ҷилд барои мактабҳои олии бо унвони «Таърихи халқи тоҷик» таҳия гардид. «Тоҷикшинос»-и Юсуфшоҳи Яъқубшоҳ¹⁰ ва дахҳо дигар тадқиқотҳо, ба масъалаи этногенез — пайдоиши миллат бахшида шудааст. Дар байни онҳо маҷмӯаи мақолаҳо бо номи «Дарси хештаншиносӣ» иборат аз ду қисм низ

⁹ Турсунов Н.О. Таърихи тоҷикон. – Хуљанд: нашриёти ба номи Раҳим Љалил, 2001.; Турсунов Н. Таърихи халқи тоҷик. Аз аъди бостон то инқилоби соли 1917. Нашри дуввуми такмилёфта. Хуљанд: Ношир, – 2017, – 656 саъ.

¹⁰ Яқубов Ю. Дар шинохти тоҷик //Тоҷикон дар каламрави Ориёно. - Душанбе, 2007. - С.66-139.; Яқубов Ю. Тоҷикон: Пиромуни этногенез. – Душанбе, 1994. – 70 с.; Яқубов Ю. Тоҷикшинос. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 112 с.; Яқубов Ю. Таърихи қадими халқи тоҷик: Замони ориёно. – Алмаато: Атамуро, 2000. – 214 с.

аҳамияти илмию амалӣ дорад. Дар маҷмӯъ, дар солҳои соҳибистиқлолии кишвари мо мавзӯи асосии пажӯҳишҳои илмӣ ба вучуд омадани ниёғони тоҷик, раванди ташаккули тоҷикон ҳамчун халқ, маъно ва моҳияти луғавии (этимологияи) калимаи «тоҷик», омилҳои пайдоиши ин ном, масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бахшида шуда буд.

Ба мо маълум аст, ки раванди ба вучуд омадани тоҷикон ҳамчун миллат аз замонҳои қадим оғоз ёфта, чараёни ташаккули миллати тоҷик дар замони ҳукмронии Сомониён ба охир расидааст. Ҳатто муҳаққиқон, мисли академик Н.Н. Неъматов қайд мекунад, ки ин раванд аз давраҳои аввали таърихи инсоният – дуҷум марҳилаи таърихи инсоният – аз давраи қадим, бо забони бостоншиносон – давраи энеолит – давраи гузариш аз асри санг ба асри биринҷӣ оғоз ёфтааст. Аммо аксари олимони дунё чунин мешуморанд, ки ба вучуд омадани этнос ҳанӯз дар давраи энеолит гуфтан, барвақт аст. Ба андешаи мардумшиносон, раванди ташаккули тоҷикон ҳамчун халқу миллат дар ду ҳавза сураат мегирад: ҳавзаи шимолӣ - Суғду Фарғона ва ҳавзаи ҷанубӣ - Бохтар - Тохаристон. Баъдтар академик Н. Неъматов, профессорон Н.Турсунов, А.К. Мирбобоев ба ин масъала бештар аниқ ҷавоб карданд. Аз ҷумла, Н.Н. Неъматов ҳавзаи аз ҷониби тоҷикон ташкилёфтаре на ба ду, балки ба се қисмат: - ҳавзаҳои ҷанубӣ, марказӣ ва шимолӣ ҷудо мекунад. Агар, ҳавзаи ҷанубиро Бохтари бостонӣ — Тахаристон (сониян, дар сарчашмаҳои хаттӣ ин минтақа бо ҳамин ном маълум аст) ташкил карда бошад, ҳавзаи марказиро сарзамини Суғди бостонӣ - минтақаи байни дарёҳои Қашқадарё ва Зарафшон (мувофиқи маълумоти «Авесто»), Фарғона ва Усрушона бошад дар ҳавзаи шимолӣ ҷойгиранд. Ин се минтақаи таърихӣ - ҷуғрофӣ дар ташаккули миллати имрӯзаи тоҷик нақши ҳалқунанда бозиданд, ки дар он расму оин, сару либос, хӯрок, ғӯиши (лафзи) форсӣ ва симои антропологии мардуми тоҷик ташаккул ёфтааст. Бо фароҳам омадани ваҳдати сиёсӣ, забони умумии адабӣ ба вучуд омад ва чараёни ба ҳам наздик шудани қавмҳои се ҳавзаи номбурда ба амал омад.

Масъалаи муайян кардани он, ки кадом қabilaҳо, халқҳо (қавмҳо), дар Осиёи Марказӣ дар минтақаҳои таърихӣ - географӣ қайд шуда зиндагӣ

мекарданд, дар ташаққули миллати тоҷик Ҷаълона иштирок кардаанд. Чуноне, ки дар асари «Тоҷикон» - и аллома Б.Ғ. Ғафуров қайд карда мешавад, дар маъхазҳои хаттӣ дар бораи таркиби этникии аҳолии Осиёи Марказӣ, аксарияти номҳои халқҳо, ки дар ин кишвар, аз қадим зиндагӣ мекарданд, маълумоти дақиқ вучуд надорад. Ин ҳолат барои андешаи қатъӣ баён намудан монеа мешавад.

Дар қисмати қаблӣ рисолаи худ, дар бораи ориёӣҳо вақте ки мо маълумот пешкаш намудем, қайд карда будем, ки пеш аз ориёӣҳо дар ин минтақа халқҳои дравидӣ¹¹ ё брӯшасқҳо зиндагӣ мекарданд¹². Илова бар ин метавон гуфт, ки ҳазораи II пеш аз милод ориёӣҳо вориди Осиёи Марказӣ шуданд ва дар охири ин ҳазорсола ин ҷараён боз ҳам Ҷаъол гардид ва ибтидои ҳазораи I онҳо на танҳо Осиёи Марказӣ, балки ба ҷануб сарзаминҳои Эрон, Афғонистон ва Ҳиндустон ҳаракат карданд ва ин сарзаминҳоро низ ишғол намуданд. Ҷамин тариқ, сокинони ин мавзё бо ориёӣҳо омехта шуда, як этникии нотақрор ва типӣ нави маданияи иқтисодӣ - хоҷагиро ба вучуд оварданд. Чӣ тавре, ки дар боло зикр гардид, дар ташаққули тоҷик ҳамчун миллат мақоми ориёӣҳо хеле муҳим буд.

Дар бораи ин ҷараёни этникӣ дар ибтидои ҳазораи I пеш аз милод дар саҳифаҳои «Авесто» маълумоти хеле кам мавҷуд аст. «Авесто» аввалин сарчашмаи хаттӣ дар таърихи кишвари мо буда, дар он дар баробари андешаҳои динии ҷомеаи се ҳазор сол пешина оиди таърих, ҷуғрофиё, адабиёт, сохтори ҷомеа бисёр маълумоти арзишманд вучуд дорад. Муҳимтарин маълумот барои илми таърих дар китоби динӣ ин аст, ки қабила ва қавмҳои он замон, аввалин иттиҳодияи иттифоқҳои қабилавӣ навъҳои оддӣ аввалин давлатро ташкил мекарданд ва дар бораи ном ва ҳудуди ин давлатҳо дар «Авесто» маълумоти муҳимро меҳонем. Таҳлилҳои муқоисавӣ нишон медиҳад, ки сохтори ҷамъияти он замон - се ҳазор сол пеш аз имрӯз, чандон тафовут надошт, аз ҷумла, сохтори ҷомеа чунин буд: оила – (дар Авесто – нмана), авлод (нафа), қабила (занту),

¹¹ Пьянкова Л.Т. Энеолит и бронзовый век //История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. – С. 182.; Кузмина Е.Е. Арии - путь на юг. – М.: Летний сад, 2008. – С.42.

¹² Ниг.: Ранов В.А. Каменный век //История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. Под редакцией академика АН Республики Таджикистан Б.А. Литвинского и члена-корреспондента АН Республики Таджикистан В.А. Ранова. – Душанбе: Суруш, 1998. – С. 114.

иттифоқи қабилаҳо (дахюҳо), иттиҳоди сиёсии байниҳамдигарии онҳо - конфедератсияи қабилаҳо (дахюсастӣ) чамбиятро ташкил меоданд. Мутахассисон дахюсастиро ҳамчун аввалин давлатҳои давраи қадим дар Осиёи Марказӣ тавсиф мекунанд. Бохтар - Бактрия (Баҳди), Суғд (Гава), Усрушона, Фарғона (Паркан), Хоразм (Арьянам Вайча), Марв (Моури) - ҳамин гуна наздик чил давлатҳо дар сарзамини Осиёи Марказӣ, Эрон, Ҳиндустон қайд гардида, маълумот оиди ҳудуди ишғолгардидаи онҳо дар саҳифаҳои «Авесто» инъикос гардидааст. Дар натиҷа, дар ҳудуди ин давлатҳо бохтариҳо, суғдиён, усрушониён, фарғониён, хоразмиҳо, марвиҳо дар водиҳо ва воҳаҳо ба ҳайси аҳолии муқимӣ ташаккул ёфта, шахру деҳотҳоро ҳамчун посгоҳи аҳолии ташкил карданд. Ин халқҳо дар оянда дар ташаккули миллати тоҷикон нақши муҳим мебозанд. Дар ташаккули халқи тоҷик ба ғайр аз халқҳои муқим, як қатор қабилаҳои чорводори кучманҷӣ нақши ҳалқунанда бозиданд. Онҳо асосан дар дашту биёбон, ҳавзаҳои кӯҳӣ ва зерикӯҳҳои атрофи водиҳо ва воҳаҳои Осиёи Маркази зиндагӣ карда, ба чорводорӣ машғул буданд. Номҳои қабилаҳои Осиёи Марказӣ аз қабили сак, массагет, шак, дирбек, дах, ки бо фармони шоҳоншоҳони Ҳахоманишиён дар рӯи сангҳо навишта шудаанд, дар катибаҳои «Бесутун» ва «Нақши Рустам» ва маъхазҳои хаттии қадими атиқа зикр шудаанд. Оид ба маънои этимологӣ номи ин қабилаҳо дар маъхазҳои хаттӣ маълумоти равшане нест. Дар байни онҳо қабилаҳои сакҳо калонтарин ва қавӣ ҳастанд, ки як минтақаи бузурги Осиёи Марказиро ишғол кардаанд. Олимон ҳатто массагетҳоро дар шакли «мас-сак-гет» - «иттиҳоди (ўрдаи) калони сакҳо» маънидод карда, ба сақоҳо массагетҳоро илова мекунанд. Олимон бо назардошти он ки сакҳо асосан дар се минтақаи Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекарданд, онҳоро ба се гуруҳ тақсим мекунанд:

- аввалин гуруҳи сақоҳо номи «сак хомаварга»-ро гирифтаанд - «сакҳое, ки хаума (растанӣ)-ро тавоф мекунанд» - гиёҳи хаомаро ба оташ мепартофтанд, аз бӯи он маст шуда, расму оинҳои худро ба ҷо меоварданд ва атрофи оташ мерақсиданд. Дар бораи ҷӣ гуна растанӣ будани ин як тавофуқ вучуд надорад, олимон тахмин мекунанд, ки он гиёҳи дорои бухур ё дигар хосиятҳои

масткунанда аст. Сак хаумаварга асосан дар водии Фарғона ва воҳаи Тошканд зиндагӣ мекард.

— гуруҳи дуоуми сакҳо - «Сак тиай-тара-дарая» - «Сакҳое, ки дар он тарафи дарё зиндагӣ мекунад» - ном доранд, ки онҳоро академик Б.А. Литвинский «Сакҳои он сӯи Суғд» («Саки қотаре за Согдом») номида, қаламрави онҳо даштҳои қисми шимолии дарёи миёнаоби дарёи Сирдарё буд, ки ҳудуди онҳо ба ҷумҳуриҳои ҳозираи Ўзбекистон ва Қазоқистон тааллуқ дошт.

— гурӯҳи сеюми сакҳо - «сак - тиграхауда» - «сакҳо бо қулоҳи қулла» - номида шуда, ин номро аз сару либоси онҳо гирифта, ин номро ҳамчун нишонае гирифтаанд, ки мисли бародарони қазоқҳо, қароқалпоқ ва қирғизҳо онҳо ба сари худ сарпӯш мепӯшанд. Сак - тиграхаудаҳо мисли дигар сақоҳо асосан аз қабिलाҳои кўчманчӣ иборат буданд, ки даштҳои байни баҳри Каспий ва Аралро ишғол намуда, ба ҷумҳуриҳои ҳозираи Туркманистон, Қазоқистон ва Ўзбекистон мансубанд ва мисли дигар бародарони сакҳо ба чорводорӣ машғул буданд.

Ин қабिलाҳо ҳамроҳи халқҳои дар боло номбаршудаи Осиёи Марказӣ — бохтарҳо, суғдиён, фарғонагӣҳо, усрушонӣён, хоразмиён, марвиҳо дар процессҳои этникӣ, ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва маданӣ фаъолона иштирок доштанд. Ҳамаи ин қавмҳо аз ибтидои ҳазораи I пеш аз милод ба ҳайати мардуми ориёӣ дохил мешуданд ва ё дар натиҷаи ассимилятсия бо омезиши ориёӣҳо бо қавмҳои маҳаллӣ ташаккул ёфтаанд. Таҳлили равандҳои таърихӣ минбаъда нишон медиҳад, ки Бохтар (муаррихони қадим онро Бохтар меномиданд), Суғд, Усрушона, Фарғона, Хоразм, Марв, ки дар асрҳои VII–VI пеш аз милод ташаккул ёфтаанд, аз қадимтарин давлатҳои Осиёи Марказӣ буданд. Албатта, пас аз тақрибан ду ҳазор сол осори бузурги Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома» дар заминаи достони мардумӣ офарида шудааст, ки дар он номи бархе аз кишварҳои афсонавӣ зикр шудааст. Азбаски таърих илм аст, афсонаву ривоятҳоро воқеият намепазирад, аз ин рӯ, ҳангоми додани маълумот дар бораи аввалин давлатҳои қадим илм ба сарчашмаи хаттии «Авесто» таъян мекунад. Дар солҳои истиқлолият «Шоҳнома»-и Фирдавсро бо маълумоти «Авесто» муқоиса намуда, олимони ба ҳуҷҷаҳе омаданд, ки дар даврҳои муайяни

таърихӣ сулолаи Кови-Каёни дар Бохтар, Афросиёб ҳокими тавоноии давлати Қанҳаи тоифаҳои турк, ки дар поёноби Сирдарё ҳукмронӣ мекард, дигар сарзаминҳои Осиёи Марказӣро муттаҳид ва тобеи худ қарор дода буданд¹³.

Набудани ҳуҷҷатҳои возеҳи ҳатти тасдиқунандаи баъзе фарзияҳои илмӣ равшансозии масъаларо то андозае душвор мегардонад. Инкишофи антропология ва дигар равиҳои илми таърих, дар ояндаи наздик, албатта барои равшани андохтани фарзияҳои илмӣ хизмат мекунад.

Пайнавишт:

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – 664 с.
2. Пьянкова Л.Т. Энеолит и бронзовый век //История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. – С. 182.; Кузмина Е.Е. Арии - путь на юг. – М.: Летний сад, 2008. – С.42.
3. Ранов В.А. Каменный век //История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. Под редакцией академика АН Республики Таджикистан Б.А. Литвинского и члена-корреспондента АН Республики Таджикистан В.А. Ранова. – Душанбе: Суруш, 1998. – С. 114.
4. [Соли 2023 аҳолии Тоҷикистон ба беш аз 10 млн нафар мерасад // Новости Таджикистана ASIA-Plus \(asiaplustj.info\)](#). Санаи мурочат: 29.04.2024.
5. Турсунов Н. Таърихи халқи тоҷик. Аз аҳди бостон то инқилоби соли 1917. Нашри дуввуми такмилёфта. Хучанд: Ношир, – 2017, – 656 с.
6. Турсунов Н.О. Таърихи тоҷикон. – Хучанд: нашриёти ба номи Раҳим Ҷалил, 2001. – 787 с.
7. Якубов Ю. Дар шиноҳти тоҷик //Тоҷикон дар каламрави Ориёно. - Душанбе, 2007. - С.66-139.
8. Якубов Ю. Таърихи қадими халқи тоҷик: Замони ориёӣҳо. – Алмаато: Атамура, 2000. – 214 с.
9. Якубов Ю. Тоҷикон: Пиромуни этногенез. – Душанбе, 1994. – 70 с.
10. Якубов Ю. Тоҷикшинос. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 112 с.

¹³ Турсунов Н. Таърихи халқи тоҷик. Аз аҳди бостон то инқилоби соли 1917. Нашри дуввуми такмилёфта. Хучанд: Ношир, – 2017, – С.167.